

154
96

DON INESTIMABLE,

y gracia singularísima emanada de la cabeza visible de la iglesia, á sus miembros que son los verdaderos creyentes.

Cualquiera que habiendo confesado y comulgado rezare á los pies de la imagen de nuestro Redentor Jesucristo Crucificado la Oracion abajo puesta, ganará una indulgencia plenaria, y sacará un alma del purgatorio.

ORACION

A JESUCRISTO CRUCIFICADO.

Veme aquí, ó Dulcísimo Jesus mio, que humillado me postro ante tu Divina presencia, y con el mas encendido fervor te pido y ruego que estampes en mi alma vivos sentimientos de Fé; Esperanza y Caridad, de verdadero dolor y arrepentimiento de mis pecados, y de eficaces deseos de una firmísima enmienda: mientras que yo con el mayor afecto y compasion de mi alma repaso en mi interior y contemplo con mi mente vuestras cinco llagas, teniendo siempre á mi vista lo que de vos cantaba el Santo Profeta David: Traspasaron mis pies y manos y contaron todos mis huesos.

La Santidad de Clemente VIII concedió esta Indulgencia, la cual canfirmó Benedicto XIV, y últimamente Pio VII por su oráculo de viva voz en el año de 1807 la canfirmó de nuevo, limitándola para solo aquellos dias que confesaren contritos sus pecados, y recibiesen devotamente la Sagrada Eucaristia.

CORONA DE ROSAS,

para que sus devotos adornen á María Santísima nuestra Madre y Señora.

Para alabar á María
Dadnos gracia en este dia.

María, Reina gloriosa,
mi amor te ofrece esta rosa.

Ahora se rezará un Ave Maria con Gloria Patri, y lo mismo en cada uno de los versos siguientes:

En tu Concepcion dichosa,
Niña la mas primorosa,
Princesa magestuosa,
Emperatriz poderosa,
Santa la mas milagrosa,
Luz de los Cielos hermosa,
Mujer fuerte y victoriosa,
De Dios Padre Hija amorosa,
De Jesus Madre Piadosa,
Del Santo Espiritu Esposa,
Madre la mas amorosa,

Mi amor te ofrece esta Rosa.

Guirnalda de rosas bellas
Pongo en tus sienes gloriosas,
María, logre por ellas
Quien te corona de rosas
Vértela puesta de estrellas.

El Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, é Illmos. Señores Obispos de Córdoba y Ceuta, han concedido varias indulgencias á esta devocion, que por todas ascienden á mas de cuatro mil dias.

Reimpreso en Carmona.—Imp. de D. J. M. Moreno.

96

DON INESTIMABLE,

y gracia singularísima emanada de la cabeza visible de la Iglesia, á sus miembros que son los verdaderos creyentes.

Cualquiera que habiendo confesado y comulgado rezare á los pies de la imagen de nuestro Redentor Jesucristo Crucificado la Oracion abajo puesta, ganará una indulgencia plenaria, y sacará un alma del purgatorio.

ORACION

A JESUCRISTO CRUCIFICADO.

Veme aquí, ó dulcísimo Jesus mio, que humillado me prostro ante tu Divina presencia, y con el mas encendido fervor te pido y ruego que estampes en mi alma vivos sentimientos de Fé, Esperanza y Caridad, de verdadero dolor y arrepentimiento de mis pecados, y de eficaces deseos de una firmísima enmienda: mientras que yo con el mayor afecto y compasion de mi alma repaso en mi interior y contemplo con mi mente vuestras cinco llagas, teniendo siempre á mi vista lo que de vos cantaba el Santo Profeta David: Traspasaron mis pies y manos y contaron todos mis huesos.

La Santidad de Clemente VIII concedió esta indulgencia, la cual confirmó Benedicto XIV, y últimamente Pio VII por su oráculo de viva voz en el año de 1807 la confirmó de nuevo, limitándola para solo aquellos dias que confesaren contritos sus pecados, y recibiesen devotamente la Sagrada Eucaristia.

CORONA DE ROSAS,

para que sus devotos adornen á María Santísima nuestra Madre y Señora.

Para alabar á María
Dadnos gracia en este dia.

María, Reina gloriosa.
Mi amor te ofrece esta rosa.

Ahora se rezará un Ave María con Gloria Patri, y lo mismo en cada uno de los versos siguientes:

En tu Concepcion dichosa,
Niña la mas primorosa,
Princesa Magestuosa,
Emperatriz poderosa,
Santa la mas milagrosa,
Luz de los Cielos hermosa,
Mujer fuerte y victoriosa,
De Dios Padre Hija amorosa,
De Jesus Madre Piadosa,
Del Santo Espiritu Esposa,
Madre la mas amorosa,

Mi amor te ofrece esta Rosa.

Guirnalda de rosas bellas
Ponga en tus sienes gloriosas,
María, logre por ellas
Quien te corona de rosas
Vértela puesta de estrellas.

El Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, é Illmos. Señores Obispos de Córdoba y Ceuta, han concedido varias indulgencias á esta devocion, que por todas ascienden á mas de cuatro mil dias.

Reimpreso en Carmona.—Imp. de D. J. M. Moreno.